

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18863184

Григоренко Е. И., Ященко Е. Н.

Григоренко Евгения Ивановна, доцент, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, д. 52 Б, ул. Луговая, Владивосток, Приморский край, Россия, 690087. E-mail: iashchenko.en@dgtru.ru.

Ященко Елена Николаевна, доцент, старший преподаватель, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, д. 52 Б, ул. Луговая, Владивосток, Приморский край, Россия, 690087. E-mail: iashchenko.en@dgtru.ru.

Анализ возможностей применения цифровых платформ в образовательном процессе для студентов технологических направлений подготовки

Аннотация. В настоящее время использование цифровых платформ (ЦП) отмечается все шире в различных областях деятельности, в том числе в образовательном процессе и в технологических процессах пищевых производств. Разработчики цифровых платформ предлагают к внедрению все более разнообразные программные продукты с широким спектром функциональных модулей. В статье проведен обзор современных цифровых платформ в сфере образования (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) и при производстве пищевых продуктов (CRM-системы «Мегаплан», «Бипиум», ОкоCRM, системы управления производством (MES)). Сделан вывод о целесообразности использования рассмотренных ЦП в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые платформы, образовательный процесс, информационные технологии.

Grigorenko E. I., Yashchenko E. N.

Grigorenko Evgeniya Ivanovna, Associate Professor, Far Eastern State Technical Fisheries University, 52B, Lugovaya St., Vladivostok, Primorsky Krai, Russia, 690087. E-mail: iashchenko.en@dgtru.ru.

Yashchenko Elena Nikolaevna, Associate Professor, Senior Lecturer, Far Eastern State Technical Fisheries University, 52B, Lugovaya St., Vladivostok, Primorsky Krai, Russia, 690087. E-mail: iashchenko.en@dgtru.ru.

Analysis of the possibilities of using digital platforms in the educational process for students of technological programs

Abstract. Currently, the use of digital platforms (DPs) is increasingly observed in various fields of activity, including the educational process and technological processes of food production. Developers of digital platforms are offering an ever more diverse range of software products with a wide array of functional modules for implementation. The article provides an overview of modern digital platforms in the field of education (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) and in food production (CRM systems like “Megaplan”, “Bipium”, OкоCRM, and manufacturing execution systems (MES)). It concludes that the use of the reviewed digital platforms in the university educational process is advisable.

Key words: digitalization, digital platforms, educational process, information technologies.

Актуальность данного исследования обусловлена активным процессом внедрения цифровых технологий в различных сферах деятельности, в том числе в образовании. Цель данной статьи — проанализировать возможности применения цифровых платформ в образовательном процессе при подготовке студентов очного и заочного обучения технологических направлений.

Цифровизация в системе образования внедряется уже около двух десятков лет. «В России этот процесс стартовал относительно недавно, в конце 2010-х годов. Причем в России есть отличия от Запада. Если в западных странах цифровизация системы образования началась с высших учебных заведений, то в России... со школьного образования» [7, с. 6].

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий во всех областях жизни, в том числе в образовании. Поставлены задачи для образовательных и научных учреждений (онлайн-образование, электронное обучение, дополнительное образование) [9].

Такиуллин Т.Р. (Уфимский университет науки и технологий) проводит анализ влияния цифровизации на систему образования, основываясь как на положительных, так и на критических мнениях специалистов в этой области. Автор уточняет понятие «цифрового образования» «как учебной и воспитательной деятельности, основанной на преимущественно цифровой форме представления информации учебного и управленческого характера, а также на актуальных технологиях ее хранения и обработки, позволяющих существенно повысить качество

образовательного процесса и управление им на всех уровнях» [7, с. 6].

Максименко А.Ю. (Самарский госуниверситет путей сообщения) идентифицирует цифровую образовательную платформу как систему «алгоритмизированных взаимовыгодных отношений независимых участников образовательной деятельности, осуществляемых в единой информационной среде, приводящей к снижению транзакционных издержек за счет применения цифровых технологий». В статье описаны пять этапов и шесть сценариев дальнейшего развития цифровых образовательных платформ [3, с. 2817].

В рамках образовательного онлайн-проекта «Study Life», являющегося отечественной платформой для педагогов, обучающихся разного возраста и родителей, дана подробная характеристика цифровизации образования, ее составляющие (электронные образовательные ресурсы, платформы и технологии), преимущества (гибкость, индивидуализация обучения, доступность ресурсов), проблемы процесса (технические и финансовые барьеры, недостаток цифровой практики, вопросы безопасности) и направления дальнейшего развития [11].

Большинство исследователей отмечают несомненные преимущества применения цифровых платформ в образовании: «повышение доступности образования», персонализация обучения, «отсутствие бумажного документооборота», экономия средств и времени, «актуальность электронных материалов», интерактивность, «развитие цифровой грамотности» [4; 7; 11].

Вместе с тем, выявляются и отрицательные аспекты процесса: «вероятность снижения качества образования» в связи с отсутствием практических занятий, «негативное влияние на здоровье», отсутствие доступа к ресурсам у части студентов из-за технических трудностей, «проблемы безопасности данных»,

уменьшение «личного общения и социализации», отсутствие «нормативно-правовой базы цифрового преподавания». Использование цифровых платформ в образовании требует повышения цифровой грамотности преподавателей и студентов [2; 4; 7; 11].

Авторы-педагоги Исаева Г.Г., Зияутдинова О.М., Чанкаева А.М., оценивая эффективность использования цифровых платформ в образовании (Moodle, Coursera, Google Classroom, Zoom), отмечают как несомненные преимущества (доступность, персонализация, адаптивность, взаимодействие) так и проблемы (технические трудности, разный уровень подготовки участников). Вывод авторов: «цифровые платформы оказывают значительное влияние на качество образовательного процесса, способствуя его модернизации и адаптации к современным требованиям». [1, с. 174].

Дополнительные возможности цифровизация образования предоставляет в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Тринадцатко А.А. (кандидат социологических наук, Высшая школа менеджмента, Тихоокеанский государственный университет) отмечая доступность цифровой среды для инвалидов и гибкость работы в цифровом пространстве, перечисляет как проблемы при трудоустройстве инвалидов в условиях цифровизации, так и предложения по их преодолению, среди которых «повышение цифровой грамотности» и «организация профессионального обучения и переподготовки для инвалидов» [8, с. 116].

Наиболее востребованными примерами цифровизации процесса обучения стали онлайн-курсы и вебинары, позволяющие учиться в любое время и находясь в любом месте, используя в том числе мобильные приложения. Кроме того, участвуя в вебинаре, обучаемый имеет возможность обмениваться мнением с участниками и получать от преподавателя ответы на свои вопросы в режиме реального времени, что, безусловно, повышает качество усвоения материала.

Самая популярная цифровая образовательная платформа — Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), система управления обучением (LMS) с открытым исходным кодом, предоставляющая широкие возможности: создавать онлайн-курсы, организовывать онлайн-тестирование, проводить форумы, создавать отчеты на основе сохраненной аналитики; имеет мобильное приложение Moodle Mobile [13]. Русская версия СЭО ЗКЛ (Русский Moodle), входящая в Реестр российского программного обеспечения, эксплуатируется для дистанционного обучения более 20 лет [6].

Google Classroom — платформа для поддержки преподавания и обучения: упрощает распределение и сбор заданий, обеспечивает совместную работу педагогов и обучаемых [1].

Microsoft Teams — платформа для совместной работы, адаптированная для использования в образовании: виртуальные классы, управление заданиями и оценками [1].

Институт пищевых производств (ИПП) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» готовит технологов для предприятий пищевой отрасли Дальневосточного региона, по направлениям «Биотехнология», «Продукты питания из животного сырья» и «Продукты питания из растительного сырья». Кроме того в Центре заочного и вечернего обучения ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» получают дополнительное высшее образование люди, уже работающие на пищевых предприятиях Приморского края в различных должностях — мастера, технологи, маркетологи, логисты. Погружение этих специалистов в современный мир цифровизации поможет им в дальнейшем принимать более грамотные управленческие решения.

Для выпускников института ИПП, будущих руководителей пищевых предприятий Приморья, представляют интерес ERP- и CRM-системы.

На сайте автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Образова-

тельные технологии Яндекса» (Москва) ERP-системы (Enterprise Resource Planning) представлены как «автоматизированные системы управления предприятием, которые помогают контролировать весь цикл производства. Задача ERP-систем — выстраивать процессы и вести централизованный учет ресурсов, ... время сотрудников, сырье, финансы». ERP-системы позволяют автоматизировать процессы в закупках, логистике, кадрах, маркетинге и реализации продукции, что позволяет снизить себестоимость выпускаемого продукта и повысить рентабельность производства [12].

Популярные ERP-системы: SAP S/4HANA Cloud (Германия), «1С:ERP Управление предприятием» (Россия), «Галактика ERP» (Россия), Microsoft Dynamics 365 (корпорация Microsoft), Oracle Fusion Cloud ERP (США).

CRM-система (Customer Relationship Management) — система управления взаимоотношениями с клиентами, помогает собирать, хранить, систематизировать информацию о клиентах и управлять взаимоотношениями с ними на всех этапах: от первого контакта до повторных продаж. Российскими разработчиками предложены CRM-системы «Мегаплан», «Бипиум», ОкоCRM [5].

«Мегаплан» создает и заполняет документы по предварительно настроенным шаблонам, карточки товаров с указанием их основных характеристик (название, описание, артикул, стоимость, единицы измерения и другие), отслеживает поставки и отгрузку, сопровождает складские процессы, в том числе инвентаризацию, контроль запасов [5].

«Бипиум» — модульный конструктор для создания настраиваемой корпоративной системы для автоматизации бизнес-процессов отделов продаж, маркетинга, логистики и кадров, с собственными каталогами данных, формами и отчетами. Имеет мобильное приложение [5].

ОкоCRM — программное обеспечение для автоматизации обработки рутинных операций бизнес-процессов, повы-

шения эффективности управления продажами, проектами и взаимодействием с клиентами, расширения продаж за счет дополнительных каналов связи в мессенджерах [5]

Специалисты ООО «Гервиг» (г. Москва) называют ряд технологий, которые необходимо внедрить, чтобы достичь высокого уровня цифровизации в пищевой промышленности [10]:

– Интернет вещей (IoT) — комплекс взаимосвязанных вычислительных устройств для автоматического сбора и передачи данных по беспроводной сети в реальном времени. Так, контроль температурно-влажностного режима в цехах и на складах и контроль состояния производственного оборудования позволит принять оперативные действия по предотвращению возникших проблем.

– Большие данные (BigData). Хранение и анализ больших объемов данных позволит оперативно принимать более обоснованные решения (анализ потребительского спроса, оптимизация производственных и логистических процессов).

– Искусственный интеллект (AI) применяется для автоматизации и оптимизации планирования производства, управления запасами, контроля качества продукции.

– Автоматизация производственных процессов позволяет снизить человеческий фактор и повысить точность выполнения операций (упаковки, сортировки и транспортировки).

– Системы управления производством (MES) обеспечивают отслеживание и контролирование всех производственных процессов (поступление сырья, складирование, производство, отгрузка готовой продукции), для повышения их эффективности.

В настоящее время компания «Гервиг» (г. Москва), занимающаяся внедрением ИТ-систем для оптимизации технологических процессов на предприятиях пищевой отрасли, предлагает систе-

му GERVIG. «Эта система позволяет объединить в одном цифровом пространстве данные со всех этапов производственного процесса: от приемки сырья до отгрузки конечным потребителям. Система разработана, внедряется и поддерживается специалистами, работающими в области производства продуктов питания и напитков более двадцати лет в РФ», внедрена в компаниях Мираторг, Черкизово, Хлебная усадьба, Level Kitchen [10].

Вывод. Следует уделять больше внимания изучению перечисленных цифровых технологий в процессе подготовки специалистов в вузе. Преподаватель определяет цель использования той или иной платформы с учетом особенностей конкретной дисциплины; подбирает ресурсы для данной аудитории с учетом

возраста студентов, опираясь на свой опыт, а также на знания и мнения других исследователей. Следовательно, можно сделать вывод о целесообразности использования цифровых платформ в обучении студентов вышеуказанных направлений, как высокоэффективных инструментов, способствующих модернизации образовательного процесса в современных условиях. А знакомство с цифровыми платформами, сопровождающими производственные и бизнес-процессы на предприятиях пищевой промышленности, позволит будущим технологам грамотно спланировать объем производства, повысить его рентабельность, автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исаева Г.Г., Зияутдинова О.М., Чанкаева А.М. Цифровые платформы как фактор доступности образования: анализ преимуществ и ограничений // Проблемы современного педагогического образования. 2025. №86-1. С.172–174.
2. Лобанова Е.В., Зернов В.А. К вопросу о трансформации высшего образования в условиях глобальной цифровизации // Высшее образование сегодня. 2024. № 6. С. 2–10. DOI 10.18137/RNU.НЕТ.24.06.P.002.
3. Максименко А.Ю. Этапы и сценарии развития цифровых образовательных платформ // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, №6. С. 2017–2030. DOI 10.18334/epp.14.6.120976.
4. Малькова Ю.В., Кот Е.М., Горбунова О.С., Пильникова И.Ф., Петрякова С.В. Преимущества и недостатки цифровизации образования // Образование и право. 2024. № 6. С. 649–653. DOI 10.24412/2076-1503-2024-6-649-653.
5. Продукты российских разработчиков: CRM-системы «Мегаплан», «Бипиум», ОкоCRM. URL: <https://habr.com/ru/articles/754076/> (дата обращения 13.02.2026).
6. Среда электронного обучения 3KL Русский // Открытые технологии. URL: https://opentechnology.ru/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=srsc&utm_campaign=MOODLE-поиск (дата обращения 13.02.2026).
7. Такиуллин Т.Р. Влияние цифровизации на систему образования // Молодой ученый. 2021. № 47(389). С. 5–8.
8. Тринадцатко А.А. Цифровая среда и занятость инвалидов: возможности и ограничения // Социология. 2025. № 4. С. 114–121.
9. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/> (дата обращения 13.02.2026).
10. Цифровизация в пищевой промышленности. // GERVIG. URL: <https://gervig.ru/articles/cifrovizacija-v-pishhevoj-promyshlennosti/> (дата обращения 13.02.2026).

11. Цифровизация образования: тенденции, преимущества и вызовы // Образовательный онлайн-проект «Study Life». URL: <https://www.stdlife.ru/articles/digitalization-of-education?clckid=db8eee28> (дата обращения 14.02.2026).
12. Что такое ERP-системы. URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-erp-sistemy/> (дата обращения 14.02.2026).
13. Online learning, delivered your way // Moodle. URL: <https://moodle.com/> (дата обращения 14.02.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Isaeva G.G., Ziyautdinova O.M., Chankaeva A.M. Cifrovye platformy kak faktor dostupnosti obrazovaniya: analiz preimushchestv i ogranichenij // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2025. №86-1. S.172–174.
2. Lobanova E.V., Zernov V.A. K voprosu o transformacii vysshego obrazovaniya v usloviyah global'noj cifrovizacii // Vysshee obrazovanie segodnya. 2024. № 6. S. 2–10. DOI 10.18137/RNU.HET.24.06.P.002.
3. Maksimenko A.YU. Etapy i scenarii razvitiya cifrovyyh obrazovatel'nyh platform // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. 2024. T. 14, №6. S. 2017–2030. DOI 10.18334/epp.14.6.120976.
4. Mal'kova YU.V., Kot E.M., Gorbunova O.S., Pil'nikova I.F., Petryakova S.V. Preimushchestva i nedostatki cifrovizacii obrazovaniya // Obrazovanie i pravo. 2024. № 6. S. 649–653. DOI 10.24412/2076-1503-2024-6-649-653.
5. Produkty rossijskikh razrabotchikov: CRM-sistemy «Megaplan», «Bipium», OkoCRM. URL: <https://habr.com/ru/articles/754076/> (data obrashcheniya 13.02.2026).
6. Sreda elektronogo obucheniya 3KL Russkij // Otkrytye tekhnologii. URL: https://opentechnology.ru/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MOODLE-poisk (data obrashcheniya 13.02.2026).
7. Takiullin T.R. Vliyanie cifrovizacii na sistemu obrazovaniya // Molodoj uchenyj. 2021. № 47 (389). S. 5–8.
8. Trinadcatko A.A. Cifrovaya sreda i zanyatost' invalidov: vozmozhnosti i ogranicheniya // Sociologiya. 2025. № 4. S. 114–121.
9. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 09.05.2017 g. № 203 «O Strategii razvitiya informacionnogo obshchestva v Rossijskoj Federacii na 2017–2030 gody». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/> (data obrashcheniya 13.02.2026).
10. Cifrovizaciya v pishchevoj promyshlennosti. // GERVIG. URL: <https://gervig.ru/articles/cifrovizaciya-v-pishhevoj-promyshlennosti/> (data obrashcheniya 13.02.2026).
11. Cifrovizaciya obrazovaniya: tendencii, preimushchestva i vyzovy // Obrazovatel'nyj onlajn-proekt «Study Life». URL: <https://www.stdlife.ru/articles/digitalization-of-education?clckid=db8eee28> (data obrashcheniya 14.02.2026).
12. ЧТо такое ERP-системы. URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-erp-sistemy/> (data obrashcheniya 14.02.2026).
13. Online learning, delivered your way // Moodle. URL: <https://moodle.com/> (data obrashcheniya 14.02.2026).

Поступила в редакцию: 16.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.